

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 6
ISSUE 1**

2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA
6-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-6, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-6, ISSUE-1

TOSHKENT-2025

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.ABJALOVA MANZURA	7
O‘zbek amaliy tilshunosligidagi ba’zi masalalar tadqiqi	
2.RASULOV RAVSHANXO‘JA	23
Fe‘l asosli gaplarning holat valentligi	
3.SUVONOVA NIGORABONU, ATAULLAEVA DILFUZA	31
Matn modalligi referensiya rakursida	
4.RASHIDOVA UMIDA	44
O‘zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyati	
5.QO‘CHQOROVA SADOQAT	61
Zoosimvollar lisoniy voqelanishi: ramziylik, motivatsiya bazasi va etologik yondashuv	
6.TILLABAYEVA ZILOLA	76
Samarqand viloyati qarluq shevalari va o‘zbek adabiyoti	
7.ДМИТРИЙ САФИН	85
Специфика гастрономической лексики и словообразования в современных немецких лексикографических источниках и социальных сетях	
8.ХОДЖАЕВ КАМИЛХАН	96
Философские размышления на страницах повести валентина григорьевича распутина “Живи и помни”	
9.NASIMOVA DILBAR	108
Fransuz tilining monosillabik frazeologik birliklari semantikasiga doir	
10.SADIKOVA VANORA	117
Italiyan maqollariga xos gender qarama-qarshilikning lingvomadaniy aspektlari	
11.HAYITOVA MAHLIYO	128
O‘zbek va ingliz tillarida suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birliklar (maqollar)ning etnolingvistik tadqiqi	
12.MALLAYEVA ZEBOXON	138
Pretsedentlik fenomenining ijtimoiy-madaniy tavsifi	
13.ABDUSAMATOVA NOZANIN	150
O‘zbek xalq dostonlari tarkibida qo‘llanilgan frazemalarning turkumlanish masalasiga doir mulohazalar	

TA'LIMSHUNOSLIK

14.БАБАКУЛОВ ИСМОИЛ	157
Формулы речевого этикета русского и узбекского языков	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	166
Farg'ona vodiysi "Kelin salom" qo'shiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	175
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	182
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQBO'TAYEV ELBEK	188
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	205
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	212
O'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	222
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	238
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	243
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

ТІЛ, ТА'ЛИМ, ТАҒИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

ҚОЗОҒИСТОНДА "ДЕВОНУ ЛУҒОТИТ-ТУРК" АСАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ

Жалмаханов Шапагат Шарапатовичнинг “Махмуд Кошғарий ва унинг “Девону луғотит-турк” (Туркий тиллар луғати)” монографиясига ТАҚРИЗ

Ш.Ш.Жалмаханов – туркология соҳасида фаолият юритган қозок тилшунос олимлардан бири бўлиб, у Махмуд Кошғарий ва унинг машхур асари “Девону луғотит-турк” ҳақида таҳлил ва тадқиқотлар олиб борган, монография ёзган. Унинг “Махмуд Қашқари және оның “Түркі тілдері сөздігі” монографиясида XI асрда яшаб ижод этган буюк тилшунос ва луғатшунос Махмуд Кошғарийнинг ҳаёти, илмий мероси, хусусан, унинг «Девону луғотит-турк» асарининг лингвистик, маданий ва тарихий аҳамияти кенг қамровли таҳлил этилган.

Муаллиф асарда Махмуд Кошғарийнинг туркий халқлар тиллари, уларнинг луғавий бойлиги, диалектал хусусиятлари, шунингдек, этнографик маълумотларни жамлаганлигини илмий нуқтаи назардан асослаб беради. Хусусан, луғатда келтирилган сўзлар, фразеологизмлар ва шеърӣ намуналар орқали ўша давр туркий халқларининг маънавий дунёси, урф-одатлари ва ижтимоий муносабатлари намоён бўлади.

Туркий халқлар учун умумий бўлган ёзма ёдгорликларни ўрганишнинг асосий мақсадларидан бири уларнинг ҳозирги туркий халқлар тиллари билан тил муносабатларини аниқлаш, яъни уларнинг ўхшаш ва фарқли томонларини қиёслаш, ёзма ёдгорликларнинг мерос қийматини баҳолашдан иборат. Шу нуқтаи назардан Ш.Жалмаханов қозок тилининг статик ва динамик шаклларини “Луғат” маълумотлари билан диахрон ва синхрон жиҳатдан қиёсий ўрганиб, қозок тилининг асл товуш таркиби, лексик-семантик маъноси, грамматик тузилишини тарихий шароитда таҳлил қилади. Шунингдек, улуғ алломанинг ҳаёти ва ижоди ҳақида ҳозиргача нашр этилган олимларнинг фикр-мулоҳазаларини жамлаб, китобхонларни унинг таржимаи ҳоли, ўлмас ижодининг мазмун-моҳияти билан таништиради ҳамда асардаги грамматик қоидаларга тушунтиришлар бериб, ўз фикрини ифодалайди.

Мазкур монография тилшунос олимлар, тилшунослик ва адабиёт фанлари бўйича таҳсил олаётган талабалар ҳамда тилимизнинг тарихий асосларини ўрганишни хоҳловчи кенг китобхонлар учун мўлжалланган.

Асар кириш ва тўрт бобдан иборат бўлиб, биринчи боби “М.Кошғарий даври”, иккинчи боби “М.Кошғарий таржимаи ҳоли ва “Туркий тиллар луғати”нинг тарихий тақдири”, учинчи боби “М.Кошғарийнинг “Туркий тиллар луғати” жаҳон тилшунослигининг фундаментал асаридир” ва тўртинчи боби “М.Кошғарийнинг “Туркий тиллар луғати” ва қозоқ тили” деб номланган.

Монографиянинг биринчи бобида Маҳмуд Кошғарий яшаган даврнинг тарихий, ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ва маданий-адабий хусусиятлари ҳақида сўз боради. Бунда ҳозирги туркий халқларнинг илдизлари Евроосиё китъасининг кенг даштларида яшаган туркий халқлар ва гуруҳлар, уруғлар, қабила ва элатларга бориб тақалиши илмий мушоҳада этилган. Ўша даврга оид хариталар берилиб, фикрлар илмий далилланган.

“М.Кошғарий таржимаи ҳоли ва “Туркий тиллар луғати”нинг тарихий тақдири” деб номланган иккинчи бобида М.Кошғарийнинг ҳаёти ва ижоди билан бирга, “Луғати” ёзилган йиллар, “Луғат”ни сақлаш, чоп этиш, таржима қилиш, “Луғат” яратиш тамойиллари, “Луғат”ни ўрганиш ва ундаги қабилаларнинг жойлашуви, “Луғат”га киритилган қабилаларнинг тиллари, уларнинг ўзига хос хусусиятлари ва таснифлаш усуллари ҳамда М.Кошғарий географик харитаси ҳудудий тилшуносликнинг бошланиши каби масалалар илмий ўрганилган. Муаллиф бу бобда Маҳмуд Кошғарийнинг XI асрда яшаган туркий халқларнинг вакили сифатида илм-фан, тил ва адабиёт соҳаларида тутган ўрнини аниқ тарихий далиллар асосида кўрсатган. Унинг туркий тилларни таснифлашдаги иши, тилни миллий бирликнинг асоси деб билгани муаллиф томонидан алоҳида кўрсатиб ўтилган. Масалан, “Луғат”ни яратиш тамойиллари, унинг мазмуни ва тузилиши ҳамда тадқиқотчиларнинг фикрларини баҳолаб, мазкур китобнинг муаллифи Ш.Шалмаханов қуйидаги хулосаларга келиш мумкинлигини таъкидлаб ўтган:

- “Луғат” мазмуни ва келиб чиқиши жиҳатидан қомусийдир, чунки асарда инсон ва жамият ҳаёти, табиат ҳодисалари кенг қамраб олинган, улар билан боғлиқ предмет ва тушунчаларга изоҳ берилган;

- “Луғат” тузилиши ва келиб чиқиши жиҳатидан филологикдир, чунки сўзлар от ва феълларга бўлинади, сўз маънолари тушунтирилади;

- Ёритилган тиллар нуқтаи назаридан “Луғат” ҳам филологик луғатнинг бир тилли турига, ҳам икки тилли таржима турига тегишли. Бир тилли луғат бўлишининг сабаби шундаки, унда туркий қабилалар тилларидан сўзлар санаб ўтилган ва муаллиф “Луғат”ни “Туркий-арабча луғат” эмас, “Туркий сўзлар тўплами” деб атаган. Лексикографик нуқтаи назардан «Луғат»нинг луғат рўйхати туркий сўзлардан тузилган бўлиб, луғат мақоласи араб тилида берилган. Луғат мақоласининг икки тиллилиги шундан иборатки, у араб тилига изоҳли таржима бўлиб, туркий ва арабча сўзларнинг турли генеалогик тизимдаги лексик ва грамматик семантикаси қиёсланади ва тавсифланади;

- “Луғат”да бир тилли филологик луғатларнинг барча турлари: изоҳли, диалектологик, синонимлар, антонимлар, омонимлар, фразеологик, варваризмлар, этимологик, тарихий сўзлар, ўзига хос отлар, полисемантик сўзлар, ўзак сўзлар, метафора луғатлари;

- “Луғат”да халқ оғзаки ижоди ва адабиёти асарларидан ривоятлар, мақоллар, шеърлар, топишмоқлар, иборалар кабилар ўрин олган. Луғат мақолаларига кичик жанрлар намуна сифатида олинган.

“Луғат”га ўттизга яқин турдан ўн-ўн беш турдаги бир тилли филологик луғатларнинг киритилгани “Луғат”нинг кенг маънода қомусий эканлигини исботлайди.

Монографиянинг “М.Кошғарийнинг “Туркий тиллар луғати” жаҳон тилшунослигининг фундаментал асаридир” деб номланган учинчи бобида турколоғлар: А.Н.Кононов, С.Аманжолов, Т.А.Боровкова, Х.Г.Нигматов, Н.А.Баскаков, Э.Р.Тенишев, А.М.Шчербак, А.Куришжанули (Э.Қўрышжанули)ларнинг Маҳмуд Кошғарий ва унинг “Девону луғотит-турк” асари ҳақидаги тадқиқотлари берилган бўлиб, Жалмахановнинг бу ишларга муносабати илмий таҳлил қилинган. Шунингдек, докторлик диссертациялари бўйича тадқиқот олиб борган А.Р.Рагимов («Дивану лугат-ит-тюрк» Махмуда Кашгари и лексика азербайджанского языка»), Р.С.Мухитдинов («Диуан луғат эт-турк» - туркітану темірқазығы» атты зерттеу)ларнинг ишларига ҳам муносабати берилган.

Монографиянинг тўртинчи боби “М.Кошғарийнинг “Туркий тиллар луғати” ва қозоқ тили” деб номланади. Бунда М.Кошғарийнинг “Луғати” ва қозоқ тилига умумий луғатнинг товуш тизими ҳамда фономорфологик таркиби, қозоқ тили учун луғатнинг лексик-семантик, этимологик хусусиятлари, шу билан бирга, “Луғати”даги морфемалар ва қозоқ тили луғатининг морфемик, сўз ясовчи таркиби, “Луғати”даги морфологик таърифлар, матн тузилиши ва қозоқ тилидаги синтактик тузилмалар таҳлилга тортилган. Боб сўнггида М.Кошғарий ҳақида қозоқ олимларининг асарлари илмий мушоҳада этилган.

Жалмахановнинг тадқиқот услуби юқори илмий савияда амалга оширилган бўлиб, у Кошғарийнинг услуби, методологияси, сўз танлаши ва араб тилшунослик анъаналаридан фойдаланишини пухта таҳлил қилади. Асарнинг эътиборли жиҳати шундаки, Кошғарий луғати орқали туркий тиллар тарихи ва уларнинг ички диалектик бирликлари ҳақида кенг қамровли маълумотлар берилишида кўринади.

Асар туркий тилшунослик, тарихий лексикография, маданиятшунослик ҳамда фольклоршунослик соҳалари билан шуғулланувчи олимлар, аспирантлар ва талабалар учун қимматли манба ҳисобланади. Шу билан бирга, у туркий халқлар тилларининг умумий илмий таҳлили ва тараққиёт йўналишларини англашга хизмат қилади.

Ш.Жалмаханов асарни нафақат тарихий манба сифатида, балки лингвистик таҳлил объекти сифатида ҳам ёритган, шунингдек, Маҳмуд

Кошғарийнинг айрим фикрлари бошқа тарихчилар ва тилшунослар қарашлари билан солиштирилиб, баҳсли жиҳатлар ўртага қўйилган.

Хулоса қилиб айтганда, Ш.Ш.Жалмахановнинг ушбу асари Маҳмуд Кошғарий меросини замонавий тилшунослик нуқтаи назаридан қайта баҳолашдаги муҳим қадамлардан бири бўлиб, туркий тиллар тарихи бўйича илмий тадқиқотлар қаторида муносиб ўрин тутди.

Қодирова Барно
СамДУ Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси доценти

